

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISI FAOLIYATINING PSIXOLOGIK XARAKTERISTIKASI

*Sotvoldiyev Qodirjon Rahimjonovich*¹

¹Namangan muhandislik texnologiya instituti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya o'qituvchisining psixologik holati, xususiyati va faoliyat jarayonidan yuzaga keladigan muammolardan chiqish keltirilgan.

Kalit so'z: Psixologiya, faoliyat, psixika, xayol, administrativ, tarbiya, odob-axloq.

Faoliyat - bu ongni nazorati ostida odamning psixik va harakat faolligidir, bu faollik ongli ravishda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'ladi. Maqsadga qaratilgan faollikdir. Sport faoliyati shaxsni shakllantirishda katta rol o'ynaydi uni irodasini mustaxkamlaydi, xarakterini tarbiyalaydi. Har bir faoliyat bir necha bo'limlardan iborat: fikrlash faoliyatini bu bo'limi ish mobaynida kelib chiqadigan masalalarni yechish bilan bog'liq.

Xayol-xayolning boyligi bilan bog'liq. Bunda yangi mashqlarni o'ylab chiqarish harakat bo'limi jismoniy tarbiya o'qituvchisi faoliyatida juda muhim o'rin tutadi. Har bir faoliyat etaplar bo'yicha bajariladi: Tayyorgarlik etapi rejani amalga oshirish etapi, bajarilgan ishni tayyorgarlik etapi rejani amalga oshirish etapi, bajarilgan ishni baholash. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi birinchi etapda juda katta ish bajaradi plovadkalarini tayyorlaydi, darsga oid bo'lgan qurollarni tayyorlaydi 2-chi etapda o'qituvchi nazorat qilishi ularni tarbiyalashi, tartib saqlashi, ularni travmalardan saqlash va xokazolar kiradi. Bu etapda jismoniy tarbiya o'qituvchisiga faqat psixik jixatdan emas, balki jismoniy jixatdan ham jismoniy yuklanish tushadi. Faoliyatning uchinchi etapida o'tkaziladigan darsdagi yutuq va kamchiliklarga baho beriladi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisini faoliyati, funksiyasi jismoniy tarbiya maqsadi va vazifalaridan kelib chiqadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarning asosiy maqsadi o'quvchilarning garmonik shakllanishiga va jamiyatga sadoqatli bo'lib yetishishiga yordam berishdir. Ilmiy, tarbiyaviy, ta'limiy, sog'lomlashtirish mana shu vazifalaridan jismoniy tarbiya o'qituvchisini funksiyasi kelib chiqadi. Tarbiyaviy, ilmiy, tashkiliy, raxbarlik funksiyasi rejalashtirish, loyixalashtirish funksiyasi kiradi.

Administrativ - xo'jalik funksiyasi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisining professional jixatdan muhim bo'lgan sifatleri avvalo bor uni o'zida bo'lgan shaxsiy sifatleri bilan belgilanadi. Hamma professional jixatdan muhim bo'lgan sifatleri quyidagi guruxlarga bo'lish mumkin: g'oyaviy - siyosiy, kommunikativ (shu jumladan pedagogik taktik, irodaviy, intellektual va psixomotor. Foyaviy - siyosiy sifatlar o'qituvchining dunyo qarashini aks ettiradi. Axloqiy sifatlar xulq atvorda odatlarda aks etadi. Axloqiy sifatlarining butun bir majmuasiga, xushmuomilalik, sofdillik, talabchanlik, optimizm va xokazolar kiradi. O'qituvchilarning ahloqiy tarbiyalashi faqatgina so'z orqali ta'sir qilishga asoslanmasdan, balki o'qituvchining shaxsiy namunasi (ibratiga asoslanishi lozim).

Jismoniy tarbiya o'qituvchisini obro'si.

Obro'li - deb shundaylarni aytishadiki, uning fikri bilan hisoblashgan, unga taqlid qilishga intilgan va u yoki bu savollarni xal etishga ishonch bildira olgan odamni obro'li deb aytiladi. Obro' o'qituvchining faoliyati jarayonida paydo bo'ladi. Shuning uchun ham u o'qituvchi mahoratida birlamchi emas, balki ikkilamchi komponent bo'lib hisoblanadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisining obrusi quyidagilardan tashkil topgan.

Jismoniy tarbiya sohasida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, yosh obrusi - o'qituvchilarning oxirgi kunlarda xayirlashganda ularning ko'z yoshi bu, ya'ni o'qituvchilarning tajribali odam sifatida obruga ega ekanligini bildiradi. Mansab obro'si ya'ni o'qituvchi pedagog sifatida mavjudligi va undan kelib chiqadigan tartib, qoida va burch odam sifatida ma'naviy obro', buning yo'qligi jismoniy tarbiya o'qituvchisining obro'sini boshqa hamma komponentlarni yo'qqa chiqazishi mumkin.

O'z - o'zini ishontirish mashg'uloti

(autogennaya trenirovka)

Sportchi psixologik jixatdan tayyorlanishda ortiqcha asab ko'zgalish jarayonlarini yengishga o'rganish lozim. Chunki ortiqcha asab qo'zgalish mashqlangan holatiga (sport formasiga) yomon ta'sir etadi, sportchining yaxshi natija ko'rsatishiga halaqat beradi.

Keyingi vaqtda ortiqcha asab qo'zgalishini kamaytirish uchun sportmenlar o'z - o'zini ishontirish mashg'ulotidan foydalanayaptilar. Jumladan Tokiodagi Olimpiadada Polsha shtangistlari o'z-o'zini ishontirish mashg'ulotidan juda keng foydalanadilar va shu yaxshi natijalarga olib keldi.

Auto-o'zim-Genno-yaratama, erishaman-grekcha so'z bo'lib, bu metod, ya'ni o'z-o'zini ishontirish metodi ikkinchi signal tizimiga tayanadi, ma'lum so'zlar bilan sportchi o'zidagi ortiqcha asab qo'zgalishlarini kamaytiradi. Aytiladigan so'zlar mushaklarni bo'shashtiradi, nafas olishni chuqurlashtiradi va boshqa fiziologik jarayonlarni normallashtiradi.

Sportchi maxsus trenirovka qilish natijasida o'zini ishontiraoladi. Buning uchun avvalo metodikasini bilib olib va 3-4 marta mashq qilish lozim. Shundagina ma'lum natijaga erishish mumkin. Mashg'ulotni o'tirib va yotib bajarish mumkin. Albatta yotib bajarish ustun, chunki bunda mushaklarning bo'shashishi onson, o'tirib bajarish qulayroq, nega deganda ko'pingcha yotishga imkoniyat bo'lmaydi. Hozircha sportchilar qullayotgan mashg'ulot aslida shifokor Shulsning tizimidan olingan.

U asosan kasallar uchun ishlatgan (Rotkevich. Polsha psixologi). Uning tizimini biroz o'zgartirib sportchilarga tadbiiq etganlar. Yana chuqurroq qo'rsa, bu mashg'ulot aslida tog'larda qo'llanilgan. Masalan: ular o'z-o'zini ishontirishi shunday kuchli ediki, geologlar xatto bir oylab ham o'zini uxlatib qo'yishar edi.

Xullas, sportga nisbatan yog tizimidan faqat foydali tomoni olingan keraksizi tashlangan. Hozirgi vaqtda asosan ikki xil o'z-o'zini ishontirish mashg'ulot tizimi vujudga keldi.

Gessen degan bizning psixonevrolog psixologimiz, sport faoliyatidan ma'lumki, trener so'z orqali sportsmen qayg'irgan paytlarida yordam berishi mumkin. Ya'ni trener o'quvchini so'zlar bilan ishontiraoladi. Trenerni o'z obro'si qanchalik yuksak bo'lsa o'quvchini shunchalik o'zining so'zlariga ishontiraoladi. Lekin musobaqalarda trener har vaqt sportchining oldiga kelib, yordam bera olmaydi, chunki qoida bo'yicha trener yordam berishga xaqqi yo'q. Shuning uchun sportchi o'zini ishontira olsa, musobaqalarda o'zini yaxshi xis qilishi mumkin.

Mashg'ulot qilish natijasida sportchi o'z-o'zini ishontirish qobiliyatiga ega bo'laoladi. Bu trenirovkani autogennaya trenirovka deb ataladi. Auto-o'zim Genno yarataman, erishaman (grekcha so'z). Bu metod ya'ni o'z-o'zini ishontirish: GDR, Chexoslovakiya, Polsha sportchilarini tarbiyalashda oxirgi paytlarda keng qullanilayapti. Asosiy maqsad sportchilarning mashqlangan holatini yanada takomillashtirishdir. Autogen trenirovkasi bilan shug'illanish natijasida sportsmen diqqatini bir no'qtaga to'plab o'zini tinchaltirish natijasida yarim uyqu holatigacha olib kelishi mumkin.

Yarim uyqu holatida bu mashg'ulotni qilish odamning organizimiga ijobiy ta'sir qiladi, uning ortiqcha emotsional qo'zg'algan holatini kamaytiradi, salomatlikni yaxshilaydi. Jismoniy va aqliy ishchanlikni oshiradi, xatto og'riqni ham yo'qotadi. (m-n: bola yiqilib tushdi, katta odam og'irigan joyini o'psa bola ovinadi).

Autogen trenirovkasi quyidagi maqsadda qo'llaniladi.

1. Mashq yoki musobaqadan keyingi jismoniy toliqish (utomleniya) ni yo'qotish yoki pasaytirish va sport bilan shug'ullanish qobiliyatini tiklash.
2. Musobaqa paytidagi emotsional zo'r berish bilan bog'liq bo'lgan umumiy asab toliqishini yo'qotish yoki pasaytirish.
3. Musobaqani yoki start oldidan vujudga keladigan ko'ngilsiz holatlarda haddan tashqari qo'zg'algan asab tizimini vazminlik holatiga solish.
4. O'yqusizlik holati bilan kurashish.

O'zini ishontirish metodini sportda qo'llashda qo'yidagi vazifalarni ochadi.

1. Trenirovkadan oldin oladigan dam unimli bo'ladi.
2. O'yqusiz holati bilan kurashishga yordam beradi, ayniqsa musobaqa oldidan.
3. Emotsional holatning haddan tashqari oshib ketishiga yo'l quymaslik.
4. Musobaqa paytidagi xayajonlanish holatlarni kamaytirish (start lixoradkasi).

Bashankovskiyning aytishicha bunday mashg'ulot chempion bo'lishiga katta yordam beradi. Sportchi o'zini ishontirish qobiliyatiga ega bo'lish uchun u maxsus metodika bo'yicha 3-4 oy davomida mashg'ulot qilishi shart. Kim bilan shug'ullanish kerak? Bu mashg'g'ulotni faqat xoxlagan kishi bilan shug'illanish mumkin. Agar sportchi xoxlamasa mashg'ulot bekor qilinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining —Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidall gi Qonuni. Toshkent, 5 sentabr 2015 yil. 174 – son Xalq so'zi gazetasi.
2. J.Eshnazarov. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish. T., “Fan va texnologiya” nashriyoti, “2008., - 3 b.
3. Urmonovich, N. O. (2023). MANGOSTEEN NUTRITIONAL PRICE AND FUNCTIONAL PROPERTIES. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 14(5), 3-5.

4. Piraxunova F.N., Nazirov A.X. O'qitishning yangi pedagogik texnologiyalari. Uslubiy qo'llanma. - T.: "IQTISOD-MOLIYA" 2008, 3-48 bet. 2.O'zbekiston Respublikasida Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. "O'zbekiston", Toshkent, 1997 yil.
5. Tuxliyevych, Jabbarov Akbar. "ASPECTS OF USING MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS LESSONS." Science and innovation 3.B2 (2024): 363-366.